

TRANSFORMAOES MODERNAS NA PAISAGEM LONDRINENSE

Seo temtica: As cidades assumem o moderno

Autor: Antonio Manuel Nunes Castelnuo

Formao: Arquiteto e Engenheiro Civil. Mestre em Teoria e Histria da Arquitetura. Doutor em Meio Ambiente e Desenvolvimento. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Paran – UFPR.

Endereo: UFPR – Centro Politecnico. Jd. das Amricas, Bloco 1 – CEP 81.531-990. Tel. (41) 3324-4377 / 3361-3085 – Curitiba PR – E-mail: castelnuo@ufpr.br.

Resumo:

Com base na pesquisa histrica de fontes locais, em entrevistas e em estudos de casos, o trabalho identifica e descreve os principais elementos de alterao da paisagem arquitetnica da cidade de Londrina, situada no norte do Estado do Paran, a partir da introduo dos exemplares da arquitetura moderna – em especial as obras de Vilanova Artigas e Carlos Cascardi –, no incio da dcada de 1950, os quais contribuíram decisivamente para a implantao e a afirmao da imagem de Londrina como plo pioneiro, “moderno” e motor de desenvolvimento macro-regional. Produto de uma bem-sucedida ao de planejamento urbano-territorial, de iniciativa britnica e que ocorreu entre os anos 20 e 30, resultando na rede de cidades novas que compem grande parte do norte paranaense, Londrina apresentava at a metade do sculo passado uma paisagem caracterizada predominantemente por construes em madeira, alguns exemplares eclticos e obras com referncias *Art Dco*, em sua zona central. Em plena fase de apogeu da cultura cafeeira e incio da industrializao, a paisagem londrinense passou por um processo de transformao marcante que, em curto perodo de tempo, alterou sua fisionomia pela proliferao de edificaes e espaos urbanos que procuravam reforar os elementos tcnicos e estticos dos exemplares modernistas pioneiros, o que coincidia com a poltica desenvolvimentista em nvel federal. Paralelamente  sua expanso populacional e territorial, Londrina teve sua paisagem central alterada com a criao desses marcos modernistas, os quais ainda existem, mas que necessitam de uma ao coordenada entre os diversos setores da sociedade visando a sua preservao como patrimnio cultural moderno.

Palavras-chaves / key words: arquitetura; paisagem urbana; modernismo; preservao cultural / architecture; urban landscape; modernism; cultural preservation.

Introdução

A cidade de Londrina, situada no Norte paranaense, atualmente com pouco mais de 70 anos de existência e meio milhão de habitantes, nasceu com a função de coordenar, orientar e promover o plano de colonização desenvolvido pela *Companhia de Terras Norte do Paraná* – CTNP, filial da empresa britânica *Paraná Plantations Limited*, criada em 1924, a partir da aquisição de cerca de 515.000 alqueires paulistas do governo paranaense, por parte de um técnico em agricultura e florestamento chamado Simon Joseph Fraser, o *Lord Lovat*. Esta porção de mata virgem localizava-se no Centro-Norte do Estado do Paraná, entre os rios Paranapanema, Tibagi e Ivaí, caracterizando-se por ser dotada de uma terra de excepcional fertilidade. Nela, havia apenas algumas clareiras isoladas, povoadas por índios e alguns imigrantes paulistas (ZORTÉA, 1975).

Desde seu início, Londrina constituiu-se no principal centro coletor de matéria-prima e distribuidor de bens-de-produção e serviços à população regional. Sua posição geográfica e papel econômico determinavam suas relações de dependência mais com São Paulo do que com a capital, Curitiba; e seu desenvolvimento foi surpreendente. O bem-sucedido empreendimento inglês dividiu as terras em pequenos lotes agrícolas para atrair colonos de todo o Brasil, principalmente cafeicultores de origem humilde. Criaram-se condições facilitadas de pagamento, através de parcelamentos e descontos, estes voltados aos próprios funcionários da Companhia. O ritmo de vendas foi crescente e promoveu a rápida ocupação de toda a região norte-paranaense.

Em termos gerais, o modelo de ocupação consistiu na criação de uma espinha dorsal de penetração Leste-Oeste, esta representada pela ferrovia e atual rodovia BR-369, a qual garantia o escoamento da produção agrícola pelo porto de Santos SP, além de possibilitar o surgimento de ramificações laterais que penetravam em todo o território. Estabeleceu-se uma rede de cidades caracterizada por pólos de produção distanciados de 100 em 100 km, exemplificados através de Londrina, Maringá e Cianorte; e de outros intermediários, com 12 a 15 km de distância entre si, tais como Cambé, Rolândia e Arapongas. Esta formação em rede de cidades visava certo isolamento político e a possibilidade de se formarem núcleos econômicos, fundando-se sistematicamente patrimônios, pólos comerciais e centros abastecedores intermediários.

A colonização e especulação das terras do Norte do Paraná por investidores ingleses justificavam-se pelo interesse da Grã-Bretanha, no começo do século passado, em ampliar seu controle sobre regiões produtoras de matéria-prima, além de metas políticas e do abandono das fazendas adquiridas no Estado de São Paulo, nas quais a cultura de algodão entrara em crise. A CTNP garantia o direito de propriedade, a certeza de lucro e a livre iniciativa, atraindo assim colonizadores tanto do Brasil – na maioria, mineiros, paulistas e nordestinos – como do exterior – principalmente japoneses, alemães e italianos. Alcançando pleno sucesso, o empreendimento

possibilitou a formação de colônias no Norte e Centro do Estado, além de promover um dos mais altos índices de crescimento populacional do mundo, especialmente em Londrina.

Caracterizada pelas construções de madeira, pelas obras ecléticas e pelos exemplares em *Art Déco*, a arquitetura londrinense das primeiras décadas sobrevive ainda hoje, através de alguns exemplares em meio ao cenário contemporâneo deste centro que, embora jovem, tornou-se um grande pólo regional de comércio e serviços. A Londrina dos anos 50 optou por abandonar sua fisionomia de núcleo de produção rural para adotar efetivamente uma imagem de cidade moderna, o que inclusive parece ter se perpetuado no decorrer de sua história, tendo em vista a constante interferência através de obras e projetos “importados” de centros maiores, especialmente São Paulo (CASTELNOU, 2002).

Este antagonismo entre cidade arcaica e cidade desenvolvida está representado, de forma evidente, no painel de azulejos que atualmente se encontra na fachada da *Secretaria Municipal de Cultura*, antiga *Casa da Criança*, projeto de Artigas e Cascaldi; e que se localizava originalmente no antigo prédio da prefeitura, já demolido.

Foi a partir desses pressupostos, juntamente à aplicação do conceito da arquitetura como “linguagem” – em especial no que se refere ao modernismo – e da relação entre arquitetura e cidade exposta por Rossi (1966; 2001), que nasceu este artigo, fruto de uma pesquisa que busca contribuir para uma análise da acelerada transformação do panorama arquitetônico londrinense, especialmente nos anos 50, que coincidia com a política desenvolvimentista no país. Tendo como base a idéia de que a arquitetura moderna foi também um fenômeno plástico – formal, técnico e funcional – e de cujas influências foi possível a alteração da paisagem central de Londrina no decorrer da década de 1950, pode-se apontar alguns agentes motores dessa transformação, assim como situar determinados locais onde ela se manifestou de forma mais contundente.

Partindo do levantamento de fontes históricas, entrevistas e coleta de dados em campo, a leitura da cidade como *contexto*¹ específico, assim como das obras modernas – criadas na passagem dos anos 40 para os 50 pelos arquitetos João B. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi –, como marcos de referência para a produção local do período abordado, vêm em suma se basear na idéia de que os edifícios realizados por esses profissionais possuíam uma linguagem própria, que, devido a seus significados, influenciou a produção arquitetônica local e foi responsável pela modificação de todo o panorama londrinense (CASTELNOU, 1998; SUZUKI, 2003; entre outros).

¹ Conforme Ferrara (1981), o “contexto” contribui para o significado da cidade e toda mudança do contexto implica na alteração daquele significado. Levar em consideração o contexto urbano supõe, antes de mais nada, selecionar e relacionar seus elementos constitutivos a fim de permitir que o usuário seja capaz de apreender a cidade como unidade; como percepção global e contínua.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Entretanto, é importante ressaltar que essa transformação não aconteceu devida apenas a esses exemplares modernos, mas sim a todo um conjunto complexo de acontecimentos arquitetônicos e urbanísticos que pontuaram a malha regular da cidade durante toda a década de 1950. Isto pode ser entendido tanto ao nível da arquitetura oficial – quando a incorporação dos elementos modernos se deu conscientemente, pelas vantagens que traziam – como da arquitetura popular – quando aconteceu de modo superficial, reduzido a colagens fachadistas de signos modernistas.

Arquitetura das Primeiras Dcadas

Com o governo de Getlio Vargas, houve a ruptura com o regime anterior e uma retomada de direo que consolidou o capitalismo no Brasil e possibilitou a organizao das leis trabalhistas. Aos poucos, ocorreu um crescimento da industrializao, que visava transformar o pas de primrio-exportador em industrializado. Houve ainda a criao do *Instituto Brasileiro do Caf* – IBC e a proibo do plantio em Estados com grande quantidade de plantaoes – um milho de ps de caf –, o que somente afetava So Paulo e acabou contribuindo enormemente para a colonizao do Norte paranaense. Assim, a dcada de 1930 foi marcada pela *Fase do Pioneirismo*, quando houve muita propaganda sobre a fertilidade das terras e foi montado todo um sistema de mobilizao para apoiar o empreendimento da CTNP.

Uma comitiva liderada por Arthur Thomas, formada por empregados da Companhia e alguns tropeiros, foi responsvel pela implantao do primeiro marco da colonizao, construindo algumas barracas cobertas de folhas de zinco e fundando Londrina em 22 de agosto de 1929. A cidade teve seu traado definido como uma retcula regular de 100 x 100 m, cujas quadras eram divididas em lotes de 12 e 15 m de testadas por 30 a 40 m de profundidade. A malha ortogonal, com o centro em forma elipsoidal e sem declividades excessivas, possua ruas de nove metros em dois sentidos. Conforme Marx (1980), apresentava um traado tpico entre as muitas e recentes povoaoes devidas ao caf, este caracterizado pela regularidade, conformao arredondada, ncleo ntido e contorno definido. Numa paisagem muito homognea, somada a um novo meio de transporte - o trem –, com suas exigncias de trajeto; e  rpida diviso e venda dos terrenos, esse tipo de traado gerava uma nova cena urbana, monotonamente repetida e regular.

Originalmente prevista para uma populao de 30.000 habitantes, alm de uma densidade um tanto baixa, com mordias unifamiliares e ajardinadas, Londrina deveria ser dotada de servios comuns aos bairros, tais como escolas, postos de sade, lojas e um parque, assim como uma rea colocada na proximidade da estrada de ferro destinada  instalao futura de indstrias, o que realmente aconteceu nos anos 60 e 70. No centro, concentravam-se os escritrios e servios comerciais, em numa organizao por partes separadas que favoreceria a realizao gradual e a ampliao sucessiva do promissor centro urbano² (CASTELNOU, 2002).

As primeiras habitaoes foram construdas em palmito, de cho batido e cobertas com pequenas tbuas de pinho. Aos poucos, os pioneiros comearam a substituir essas casas por outras em madeira serrada, empregando o sistema de mata-juntas, com telhados em quatro guas, cobertos

² Os diferentes estratos sociais que se estabeleceram influenciaram o desenho da cidade desde a colonizao, na qual havia a presena de distintas camadas sociais, compostas pela alta e mdia burguesia, e pelas camadas baixas. A alta burguesia era formada pelos homens responsveis pelo empreendimento, alm dos fazendeiros e banqueiros, enquanto que a mdia burguesia consistia nos comerciantes locais e regionais, profissionais liberais e pequenos proprietrios rurais. As camadas baixas eram formadas por trabalhadores rurais, pees, volantes da agricultura, empreiteiros e corretores, alm dos camels e “picaretas” (CASTELNOU, 2002).

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

por telhas cerâmicas (Fig. 1). Zani (2003) estuda essa arquitetura vernácula típica, justificando o uso da madeira pela abundância do material e a pressa dos colonos de se acomodarem.

Figura 1 – Panorama geral da cidade de Londrina na década de 1930
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Em meados dos anos 30, cerca de 13 serrarias funcionavam na cidade, facilitando o trabalho do grande número de carpinteiros, que encomendavam peças padronizadas de peroba e, excepcionalmente, de cedro, para forros, portas e janelas. Havia ainda toques personalizados nos ornamentos dos frontões e das varandas, através de arremates e rendilhados, que se constituíam em um repertório arquitetônico próprio da cidade e região. Paralelamente, iniciou-se um processo de construção em alvenaria através de obras comerciais, de inspiração *Art Déco*.

A primeira construção em alvenaria puramente residencial ocorreu em 1936, feita por Eugênio Victor Larionoff, na Avenida Higienópolis, sendo uma imitação dos modelos existentes no bairro aristocrata paulista. Esta avenida selecionava, no plano original, o setor Centro-Sul como área nobre, cujo valor decrescia em relação ao afastamento tanto no sentido Sul como Norte da via. Nela, não era permitido construir edificações em madeira, já que era reservada à elite, embora o primeiro *Paço Municipal* e a *Igreja Matriz* de Londrina ainda o fossem (CASTELNOU, 2002).

Na década de 1940, ocorreu a *Fase do Desenvolvimento Comercial*, quando houve o fortalecimento da estrutura comercial londrinense, através da instalação de atacadistas de gêneros alimentícios e de armazéns filiais de empresas paulistas, que vendiam para os viajantes. A atividade industrial limitava-se à elaboração da matéria-prima regional – máquinas de café e cereais –, o que mantinha a dependência em relação a São Paulo e outros centros

industrializados. No início, não houve nenhum loteamento aprovado, devido a um crescimento menos acentuado da cidade graças à primeira geada forte da região, em 1942; e à *Segunda Guerra Mundial*, que durou até 1945. A partir de 1946, começaram a surgir novos loteamentos, em uma iniciativa de expansão além dos limites da área urbana estabelecida pela CTNP.

Segundo Branco & Mioni (1959), o café foi o maior responsável pelo povoamento da região e pelos investimentos na cidade. A esquina da Avenida Paraná com a Avenida Rio de Janeiro passou a ser o território freqüentado pelos corretores e produtores de café, que usavam o espaço para comercializar o produto. Este local recebeu o nome de a *Pedra do Café*, pois os negócios eram fechados diretamente com os produtores, sem formalidades. Esta “Pedra” era integrada a uma rede de comércio mais ampla, que incluía atividades de lazer vivenciadas em pontos de atração localizados nas proximidades, como o *Bar Líder* e o *Cine Teatro Municipal*, na Avenida Rio de Janeiro; o *Bar Pingüim*, na Rua Maranhão; e o *Bar e Restaurante Brasserie* na Avenida Paraná. Este espaço urbano central abrigava tanto o comércio informal – a “Pedra” ligada estreitamente às atividades de vendas e lazer – quanto o comércio regular, desenvolvido nos bancos, farmácias e *Casas Pernambucanas*, além de outros estabelecimentos nas imediações.

Nos anos 40, conforme Pellegrini (1995), depois dos ranchos de palmito e das casas de madeira, uma terceira geração de construções começou a surgir: a dos casarões e sobrados de alvenaria. De características ecléticas, estes palacetes dos senhores do café eram rodeados de jardins, inspirados nas mansões da Avenida Paulista; e expressavam o ideal de poder e ostentação da alta burguesia londrinense. Referências à arquitetura européia eram constantes nas novas construções, sendo os modelos preferidos o germânico e o normando, com seus amplos telhados, excessivamente inclinados para o clima da região, entradas em arco e desenhos imitando enxaiméis nas fachadas. Exemplos disso são o antigo *Ginásio Londrinense* (1942); a *Santa Casa* (1944); e a antiga *Estação Ferroviária* (1946/50), esta construída para substituir a primeira estação, inaugurada em julho de 1935 e que não passava de um barracão em madeira (Fig. 2).

Figura 2 – Vista da antiga *Estação Ferroviária de Londrina* (1946/50), atual *Museu Histórico* (Fonte: Arquivo do autor).

No final da década de 1940, começaram a surgir as primeiras preocupações com a ocupação do solo, quando entrava em ruína a aparente ordem que o capital inglês definiu para o crescimento da cidade. Ao redor do perímetro urbano, a CTNP havia traçado uma faixa de terras a serem cortadas em lotes de um a três alqueires, com a finalidade de serem abertas clareiras para hortas, granjas e pequenas culturas. Entretanto, com o crescimento da cidade, estas chácaras que serviam de “cinturão verde” desapareceram, dando lugar a loteamentos que atendiam aos interesses dos loteadores e sem uma orientação geral. De acordo com Branco & Mioni (1959), embora as primeiras ruas londrinenses planejadas fossem consideradas bem espaçosas para a época, logo se tornaram insuficientes para atender às necessidades do escoamento do trânsito. Algumas das quais tiveram de ser alargadas, como as ruas Duque de Caxias e Araguaia.

Os anos 50 caracterizar-se-iam pela *Fase da Expansão Urbana*, uma vez que o domínio da produção cafeeira passou de São Paulo, que começava a se industrializar, para o Paraná, que intensificou seu setor primário. Alcançando a cifra de 70.000 habitantes no início da década – sendo que quase a metade desta população assentava-se na área rural –, Londrina teve definidas as dimensões finais do Município, a partir da emancipação dos distritos a Oeste; e surgia no cenário nacional como importante cidade do interior do país, em cuja dinâmica demográfica e econômica estavam vinculados e integrados vários aspectos sócio-econômicos. Nessa época, que coincidia com a entrada maciça de capital estrangeiro no país, começavam a ocorrer transformações na cidade devido às fortes geadas de 1953 e 1955, que provocaram migrações campo-cidade; além da implantação de cursos de nível superior a partir de 1958, através das

Faculdades de Filosofia e de Direito, o que possibilitou a formação de uma massa crítica, responsável pela irradiação cultural e política na região.

A ocorrência das duas grandes geadas, de acordo com Branco & Mioni (1959), praticamente dizimou a cafeicultura paranaense, afetando a economia regional e liberando muita mão-de-obra, cujo excedente dirigiu-se para cidades médias e também para outras fronteiras agrícolas, como o Mato Grosso e o Paraguai. Londrina sofreu um impacto desconhecido na sua organização planejada e rarefeita, onde o urbano e o rural ainda se misturavam de forma difusa. Embora nesta época já começassem a despontar novos centros polarizadores no Norte paranaense, como Maringá, surgiam na cidade novos loteamentos, incorporando terrenos de chácaras próximas à área central, como, por exemplo, o *Bairro Shangri-Lá*, cujo projeto urbanístico fora encomendado de São Paulo e considerado avançado para a época. Com a crescente urbanização e o aumento populacional, segundo Asari & Tuma (1978), ocorreu um crescimento da demanda de bens industrializados no mercado consumidor da cidade. Se, por um lado, houve um maior consumo de bens industrializados provenientes de São Paulo; por outro, formou-se o embrião de um processo de industrialização na própria região. Apareceram assim alguns grupos regionais que mais tarde transformaram suas indústrias em grandes empreendimentos, como foram os casos da *Cacique Café Solúvel* e da *Cervejaria Londrina*, futura *Skol*. Estas indústrias, posteriormente, receberam capitais de fora ou foram incorporadas por firmas maiores.

Arquitetura Moderna em Londrina

A partir da década de 1950, intensificou-se uma nova configuração urbana em Londrina, com o desenvolvimento de um processo de extensão e verticalização da cidade (Fig. 3). Era a afirmação da confiança dos investidores, a partir de quando a cidade não parou mais de crescer, ocupando suas áreas periféricas. Este crescimento provocou a modernização da arquitetura da cidade, que se abriu à influência paulista, cuja escola tinha bases racionalistas. O resultado foi a implantação da arquitetura moderna e de suas características, tais como volumes prismáticos puros, uso do concreto armado e vidro, jogos de rampas e revestimentos cerâmicos em pastilha.

Figura 3 – Vista aérea da cidade de Londrina no início dos anos 50
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

É importante situar a produção da arquitetura moderna londrinense como resultado da ação de indivíduos que viam a necessidade de afirmação da cidade como pólo de desenvolvimento da região através de uma arquitetura de destaque, que beneficiasse a sociedade através de obras funcionais e belas. Segawa (1992) destaca o papel fundamental que teve a *Sociedade de Amigos de Londrina*, cujos esforços foram decisivos para a implantação do modernismo na cidade, garantindo a efetivação de alguns projetos excepcionais.

O trabalho conjunto de Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi foi decisivo para a transformação arquitetônica de Londrina, uma vez que ambos desenvolveram seis projetos de envergadura para a cidade: a *Estação Rodoviária Municipal* (1948/52), o *Edifício Autolon* (1950/51), o *Cine Ouro Verde* (1950/52), a *Casa da Criança* (1953/54), o *Estádio Municipal* e o *Aeroporto*, além de uma reforma na *Santa Casa* e algumas residências. O estádio e o aeroporto não foram executados. Estas obras têm como características comuns o jogo múltiplo de rampas, a oposição sutil entre retas e curvas, o purismo geométrico e a leveza aliada a uma lógica extrema (SUZUKI, 2003).

A antiga *Rodoviária* (Fig. 4), a partir do uso que faz de amplas panos de vidro, formas geométricas e leveza estrutural, além de denotar a “porta de entrada” da cidade – então *Capital Mundial do Café* –, conotava o ideal de desenvolvimento que a população londrinense ansiava. Através de uma construção arrojada para os padrões da época, procurava afirmar a cidade como pólo de desenvolvimento; intenção que se repetiu nos demais projetos de Artigas e Cascaldi. Além deste prédio, tanto o *Autolon* como o *Ouro Verde* impuseram à arquitetura londrinense o emprego de rampas, colunas em V e revestimento em pastilhas, além do jogo volumétrico e geometria.

Figura 4 – Vista da antiga *Estação Rodoviária de Londrina* (1948/52), atual *Museu de Arte* (Fonte: Arquivo do autor).

Paralelamente, a cobertura em V consistia em um signo de progresso que se repetia em muitas construções londrinenses do período, reforçando a idéia que a referência à arquitetura moderna trazia embutida a conotação de desenvolvimento, o que não diferia muito de outros casos espalhados por todo o país, principalmente a partir da década de 1950, com o advento de Brasília DF e de sua arquitetura, rica em associações simbólicas “progressistas”. Isto pode ser constatado em algumas construções residenciais da época, especialmente no *Bairro Shangri-Lá*, típico loteamento que se pretendia moderno e “avançado”. Ao se analisar mais profundamente estas citações modernistas nas obras londrinenses, verifica-se que estas se detinham mais a aspectos formais. Em outras palavras, a técnica construtiva permanecia tradicional e a forma “moderna” vinha sugerir seu avanço em direção a uma nova tecnologia. Enquanto que obras como a antiga *Estação Rodoviária* ou a *Casa da Criança* utilizavam-se de novos princípios estruturais – como o uso de pilotis, abóbodas de concreto e lajes planas – as edificações que absorveram a linguagem moderna restringiam-se a simulações, tais como platibandas recortadas em V, ocultando o telhado tradicional.

Deste modo, o significado das formas introduzidas nos anos 50 em Londrina também conota uma questão sociocultural. Tais elementos, além de expressarem o anseio geral pelo desenvolvimento daquela sociedade, exprimiam um gosto pela importação de modelos formais, o que já se vinha evidenciando nos anos 30 e 40. Entretanto, além das obras fundamentais de Artigas e Cascaldi em Londrina, muitas outras contribuíram para a formação do panorama modernista na cidade. A

maioria delas constituiu-se de edifícios verticais que foram realizados por construtoras paulistas e empregavam os mesmos elementos da linguagem moderna, como o conjunto de edifícios do *Sahão Palace* e do *Centro Comercial*; além dos prédios *Bosque*, *América* e *Comendador Júlio Fuganti*, entre muitos outros. Esses edifícios foram construídos em sua maioria sem a participação de arquitetos, mas muitos com a linguagem formal moderna. Tratava-se entretanto de uma modernidade relativa, uma vez que eram enormes estruturas plantadas na malha fundiária tradicional, de lotes pequenos ou médios, sem nenhuma previsão de infra-estrutura proporcional ao adensamento inerente à verticalização efetivada (SEGAWA, 1992).

No começo dos anos 50, Londrina não tinha energia elétrica suficiente nem possuía um sistema de saneamento básico, além de outros serviços indispensáveis para seu desenvolvimento. Foi a partir da realização do *Sahão Palace Hotel* – antigo *São Jorge Hotel*, que também foi o *Gávea Palace Hotel* – e do *Edifício Sahão*, que começaram a surgir discussões para a providência de energia para atender a demanda da cidade e região. O responsável por estas obras foi o libanês Salim Sahão, um dos pioneiros de Londrina que adquiriu em 1949 o terreno da CTNP localizado na esquina da Avenida Paraná com a Avenida São Paulo, em frente à Praça Mal. Floriano Peixoto, próximo à antiga *Pedra do Café*. O projeto foi encomendado ao arquiteto Cavaglieri, tendo sido executado pela *Construtora Zancaner & Figliolini* e concluído em 1952.

Em termos arquitetônicos, a obra já introduzia algumas preocupações modernas quanto à distribuição espacial, o emprego de materiais novos e o anti-ornamentalismo. Disposto sobre pilotis, o hotel (Fig. 5) tem uma fachada limpa e ritmicamente composta, sob forma de um volume geometricamente puro, ligeiramente curvo e executado com materiais modernos. Internamente, a preocupação é essencialmente funcional, com emprego de acabamentos nobres e práticos. O uso de esquadrias de ferro, cobertura em fibrocimento e persianas de madeira conferem-lhe um ar típico dos anos 50, ficando evidente a racionalização de espaço na distribuição das salas comerciais localizadas no térreo do lado residencial, voltado à Avenida Paraná, hoje *Calçadão*.

As referências a Artigas e Cascaldi são várias, incluindo o emprego dos pilotis de seção circular no térreo – hoje quase que totalmente descaracterizado –, o que leva a uma comparação quase imediata ao *Autolon* e ao *Ouro Verde*, antecessores temporais e localizados na mesma via. Além disso, o volume trapezoidal do seu topo e emprego de elementos vazados remetem ao projeto da rodoviária, sem contar a pureza no tratamento volumétrico e o uso extensivo de vidro nas lojas e sobrelojas. Ambos os prédios, juntamente com outros hotéis que foram construídos na mesma época, consistiam em símbolos da pujança da cidade (CASTELNOU, 1998).

Figura 5 – Vista do *Hotel Sahaõ* (1949/52), antigo *Gávea Palace Hotel*, na década de 1960
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Dentre as obras modernas que marcaram a década de 1950, também merece destaque o *Conjunto Centro Comercial*, formado por seis torres residenciais, estas agrupadas em três blocos e ligadas na base por uma galeria de dois níveis. A obra foi projetada pelo engenheiro Américo Sato e executada pela *Construtora Veronesi*, entre 1953 e 1955. O material utilizado foi o concreto armado, a alvenaria de tijolos, as esquadrias de ferro e as janelas em vidro. A parte externa é bastante característica, predominando o revestimento pastilhado, o uso de aberturas padronizadas e o emprego de pilotis de seção retangular, iniciados por um circular (coluna) de esquina. O térreo e sobreloja são destacados, na forma de prisma. Novamente aqui se observam as referências às obras londrinenses de Artigas e Cascaldi, especialmente no andar térreo. A suave rampa, as colunas pastilhadas e a volumetria pura remetem ao tratamento realizado na antiga *Estação Rodoviária*, no *Edifício Autolon* ou no *Cine Teatro Ouro Verde*. O conjunto constitui-se em uma importante galeria, ponto de referência do cotidiano londrinense, além de significar um endereço de prestígio na cidade.

Do mesmo modo, o espaço urbano formado pelo *Centro Comercial*, o *Edifício Bosque* e a *Concha Acústica*, em torno da Praça Primeiro de Maio, constitui um importante cenário da Londrina dos anos 50, destacado por Castelnou (2002), que mantém até hoje suas principais características, tanto formais como funcionais. A Concha foi inaugurada em 1º de maio de 1957 e consiste em uma variação do tradicional coreto existente na época em quase todas as cidades brasileiras. Projetada pelo arquiteto Henrique Mindlin, foi executada pelo engenheiro civil José Augusto Queiroz, que procedeu algumas modificações de tamanho, textura e número de bancos.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

O *Edifício Bosque* (Fig. 6), também projetado pelo engenheiro Américo Sato e executado pela *Construtora Veronesi*, entre 1953 e 1955, com dezoito andares, era considerado o prédio mais alto do Norte do Paraná, quando concluído. Localizado na esquina da Avenida Rio de Janeiro com a Rua Piauí, possui uma volumetria pura, com planta em forma de H. Sua fachada é bastante característica, marcada por tijolos à vista, pintados originalmente na cor azul celeste e hoje em branco. As influências da linguagem de Artigas e Cascaldi são evidentes no térreo, devido aos pilares pastilhados e fachada envidraçada, além do tratamento volumétrico e cromático. A parede envidraçada no térreo e sobreloja, assim como os pilares losangulares, do *Edifício Bosque* afirmam seu aspecto modernista. Além das janelas corridas e esquadrias metálicas, o prédio marca-se pelo plano recortado de sua fachada, quase uma silhueta da rodoviária, justamente no ponto de confluência entre o volume trapezoidal e as abóbadas. Em sua base, além da *Livraria Artes*, funciona atualmente a *Folha de Londrina*. Tratando-se de um prédio de esquina, este domina a paisagem próxima, cujo destaque fica garantido pela proximidade do Bosque, que abre uma perspectiva sem igual para o mesmo.

Figura 6 – Vista do *Edifício Bosque* (1953/5) em meados dos anos 60
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Já o *Edifício América* situa-se na Avenida Paraná, esquina com a Avenida Rio de Janeiro, no centro nervoso da cidade. Foi construído em 1957, tendo como seu legítimo proprietário o Banco América S.A.. O autor de seu projeto foi João Serpa Albuquerque. De traços essencialmente

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

modernos, a obra caracteriza-se por sua pureza geométrica, determinada por um prisma de fachada envidraçada, não ornamentada, mas com esquadrias metálicas e janelas longitudinais. São ao total dezessete pavimentos destinados ao uso comercial – a maior concentração de escritórios de corretores e exportadores de café do Paraná –, seguindo a linha defendida pelos mestres racionalistas. Seu aspecto imponente confere-lhe grande destaque na paisagem londrinense, sendo até hoje importante marco da história da cidade, podendo ser visto de vários pontos do centro de Londrina. A linguagem de Artigas e Cascardi está presente principalmente no térreo envidraçado e com pilotis, além da pureza evidente. No topo do edifício, está colocado um relógio de 6,5 x 6,5 m, cuja estrutura de suporte mede 3.5 m.

Finalmente, o último exemplar da linguagem moderna londrinense a ser aqui destacado, o *Edifício Comendador Júlio Fuganti* (Fig. 7), localiza-se na Rua Senador Souza Naves, esquina com a Avenida Celso Garcia Cid, tendo sido realizado pelo engenheiro Américo Sato e pela *Construtora Veronesi Ltda.*, entre os anos de 1959 e 1960. Seus idealizadores foram os irmãos Júlio, Jorge e Oscar Fuganti, representados pela *Imobiliária & Construtora Fuganti Ltda.* Com doze pavimentos, o prédio possui planta triangular, o que promove uma vista única do empreendimento, essencialmente moderno em seus traços mais importantes, como a pureza geométrica, o uso de esquadrias metálicas, vidro abundante e pastilhas coloridas. A implantação em quina o faz dominar a paisagem, conferindo-lhe grande expressividade. A linguagem modernista faz-se presente principalmente no uso de pilotis e marquise de concreto, panos de vidro, revestimento em pastilha, tratamento cromático em azul e amarelo e topo envidraçado. Mostrando um modernismo mais maduro, o prédio estabelece-se como marco definitivo da fase de implantação da arquitetura moderna em Londrina, na passagem dos anos 50 para os 60.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Figura 7 – Vista do *Edifício Comendador Júlio Fuganti* (1959/60), à esquerda; e da *Casa das Organizações Fuganti* (1946), atual *Agência do Banco HSBC*, à direita, em plenos anos 60
(*Fonte*: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Transformação da Paisagem Londrinense

Nos anos 30, o panorama urbano de Londrina era basicamente formado por um amontoado de casas de madeira, com seus amplos telhados cerâmicos, estas distribuídas segundo a quadrícula regular do plano inglês. Este foi o ponto de partida para a alteração de sua paisagem arquitetônica, quando, principalmente na década de 1940, começaram a aparecer obras de alvenaria, de linguagem eclética ou *Art Déco*. Entretanto, foi na passagem dos anos 40 para os 50 que a transformação foi decisiva, acontecendo de forma acelerada, devido à implantação dos primeiros exemplares modernistas. Em menos de três anos, construções modernas proliferam pela cidade, promovendo uma mudança no seu aspecto, que adotava uma linguagem estética que expressava a idéia de progresso.

Como era de se esperar, isto refletia a mentalidade que predominava no Brasil de então, produto da política de Getúlio Vargas e que já prenunciava o desenvolvimentismo dos anos JK. No final de 1953, a industrialização substitutiva chegava a um impasse, uma vez que necessitava de investimentos mais elevados e de importação de equipamentos, o que desequilibrava a balança comercial; situação agravada ainda pelo declínio dos preços do café. Isto pôs em crise o getulismo, dando início a um processo de reforma política no país, que culminou com o governo de Juscelino Kubitschek, na segunda metade dos anos 50.

Conforme Carone (1980), durante o governo Dutra (1946/51), o país esbanjou suas divisas acumuladas durante a *Segunda Guerra Mundial*, através da compra de estradas de ferro inglesas e de um câmbio baixo para o dólar. Getúlio Vargas, entre 1951 e 1954, adotou uma política de restrição à importação e de limitação ao envio de dinheiro e lucros pelas companhias estrangeiras, o que acabou aumentando a pressão internacional. A partir dos governos de Café Filho e de Juscelino Kubitschek, as facilidades ao capital estrangeiro tornaram-se cada vez maiores. O desenvolvimento do país estava teoricamente garantido, embora se pagasse um preço por isto. Segundo os ideólogos do desenvolvimentismo, o atraso e a pobreza do país deviam-se sobretudo à ainda forte participação do setor agro-exportador na economia brasileira; e não à situação de dependência econômica e política a que estava submetida a própria indústria. Logo, deduziram que era preciso industrializar o país a qualquer custo, estreitando a ligação do Brasil com o sistema capitalista internacional, para “recuperar o tempo perdido” (ALENCAR et al., 1994).

A arquitetura foi recrutada pelo poder para ser o veículo desse processo, válvula propulsora e símbolo ao mesmo tempo, o que está mais do que evidenciado no caso da construção de Brasília DF. Dentro de certos limites, a situação de Londrina compactua com este contexto político, econômico e ideológico, que marcou a década de 1950 no país. Várias edificações ergueram-se em seu solo, ao mesmo tempo, vindo atender a uma demanda funcional emergente e refletindo a idéia de desenvolvimento acelerado. Tais obras dialogavam, de alguma forma, com as outras que

já existiam na cidade; e a relação mantida com o pré-existente podia ser de duas categorias: positiva ou negativa, conforme se identificasse, respectivamente, a continuidade ou a negação do anterior. Edifícios como o *Sahão* ou o *Bosque* fazem o contraponto positivo com as obras de Artigas e Cascaldi, quase concomitantes, constituindo na sua continuidade, dentro do processo de transformação da paisagem urbana. A linguagem moderna amadureceu até culminar em meados da década de 1950, como nos exemplos dos edifícios *América* e *Comendador Júlio Fuganti*.

Se, no começo da década, a antiga *Estação Rodoviária* ou o *Autolon* eram obras que se destacavam da paisagem composta na sua maioria por edificações térreas e sobrados *Art Déco* – quando não, ecléticas ou de madeira –, em meados dos anos 50, o *Centro Comercial* ou demais edifícios modernos vieram completar o quadro urbano, inclusive reproduzindo a linguagem introduzida pelos arquitetos. O próprio uso da alvenaria – para a construção de “casas de material” – vinha conotar a idéia de progresso e prestígio social. A Avenida Paraná, desde o início, conservou-se como área comercial fundamental, constituindo-se na principal artéria e para onde a população deslocava-se pelas mais variadas razões, incluindo trabalho, compras, serviços e lazer. No início dos anos 50, a avenida passou a ter calçamento em paralelepípedo, além de ser o local onde a verticalização da cidade se afirmou. Desde o começo, acolheu o desenvolvimento de seu entorno, sofrendo modificações e intervenções advindas do progresso; e perdendo principalmente seu valor referencial, uma vez que a escala monumental que na época lhe foi outorgada acabou sendo massacrada pelas construções vizinhas (CASTELNOU, 2002).

O trecho da Paraná, entre a Avenida São Paulo e a Rua Minas Gerais, e a Praça Primeiro de Maio configuram os *loci*³ urbanos da “modernização” londrinense. Sua transformação rápida e a existência de “pontos singulares” – os signos concretos do espaço que testemunham os fatos históricos ali pertinentes – apontam para seu valor patrimonial e, conseqüentemente, de importância à memória coletiva. A antiga “Pedra” – esquina da Avenida Paraná com a Rua Rio de Janeiro – constitui um *locus* urbano por excelência, uma vez que, além de concentrar atividades de lazer – proximidade da Praça da Bandeira – e de comércio – proximidade de bancos, farmácias e *Casas Pernambucanas* –, promovia as negociações informais do mercado do café. Isto vai ser reforçado com a construção do *Edifício América* (1955/57) e com o estabelecimento da rua para pedestres ou *Calçada* (1977) – hoje, tal área é considerada seu “centro” e é palco de manifestações políticas e culturais londrinenses.

Na continuidade da Avenida Paraná, a área frontal ao *Cine Teatro Ouro Verde*, *Edifício Autolon* e *Casas Fuganti* (atual *Agência do Banco HSBC*), correspondente à Praça Willie Davids, também é um *locus* urbano londrinense do modernismo. No passado, neste local localizaram-se a primeira e

³ Segundo Rossi (2001), o *locus* ou “sítio” urbano corresponderia à relação (ponto) singular e universal, que existe entre determinada situação local e as construções que se encontram neste local. Em uma idéia geral, pode-se dizer que da arquitetura participa também o lugar como espaço singular e concreto. Entretanto a essa idéia acrescenta-se aquela de que o *locus* acaba destacando, dentro de um espaço, a compreensão de um fato urbano determinado e, conseqüentemente, contribui para a sua individualidade.

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

segunda rodoviária de Londrina, além de ali também existirem o *Paço Municipal*, a *Associação Comercial e Industrial* – ACIL e o escritório da CTNP. Nos anos 50, sua importância social foi intensificada com o estabelecimento do *Restaurante Calloni* (entre o *Ouro Verde* e o *Autolon*) e da *Casa de Chá* (no primeiro andar das *Casas Fuganti*) (Fig. 8). Paralelamente, a Praça Primeiro de Maio, onde atualmente se localiza a *Concha Acústica* tem um valor de *locus* urbano quase pelos mesmos motivos que os trechos citados do *Calçadão* da Avenida Paraná. Área onde se situava a terceira estação rodoviária de Londrina, viu seu redor transformar-se rapidamente: em menos de cinco anos, obras modernas – a *Casa da Criança* (1953/55), o *Centro Comercial* (1953/55) e o *Edifício Comendador Júlio Fuganti* (1959/60), entre outras – criaram um cenário próprio que ainda hoje pode ser apreciado.

Figura 8 – Vista do *Conjunto Centro Comercial* (1953/55) e do *Centro de Saúde de Londrina* (1948/49), ao fundo; e das *Casas das Organizações Fuganti* (1946), atual *Agência do Banco HSBC*, à esquerda. (Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Do mesmo modo que é possível verificar essa continuidade na transformação da paisagem urbana, identificada na interrelação “positiva” entre os já citados elementos primários de Londrina, também se pode exemplificar quando o contraponto é negativo. Ou melhor, houve momentos em que estes fatos urbanos pioneiros do modernismo na cidade não promoveram a continuidade, mas sim o rompimento com o pré-existente. Assim, a transformação da paisagem urbana londrinense também se deu pela negação. Isto é fundamentalmente exemplificado na contraposição – tanto funcional como formal – entre a antiga *Estação Ferroviária* (1946/50), essencialmente eclética, e a antiga *Estação Rodoviária* (1948/52), de Artigas e Cascaldi.

1º do_co_mo_mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

A tensão provocada entre as duas edificações é evidente; um antagonismo que pode ser estendido para os termos de antigo e novo; passado e futuro. Suas formas ainda hoje se contrapõem, assim como seus novos usos: à primeira, foi conferida a função de museu histórico – que reúne, em seu acervo, objetos indígenas, relíquias dos pioneiros e lembranças do período áureo do café londrinense –, enquanto que à segunda, foi conduzida à atividade de museu artístico, predominando as funções de uma galeria com exposições itinerantes, especialmente de arte moderna e contemporânea – um tributo à criatividade e, por extensão, à “veia desbravadora” da cidade.

Com um isolamento garantido pela diferença de nível topográfico e pela permanência da Praça Rocha Pombo – tombada como patrimônio histórico estadual – ambas edificações quase que se “confrontam”, ou seja, a composição simétrica, tradicional e acadêmica da ferroviária está literalmente tensionada pela composição assimétrica, leve e transparente – moderna – da rodoviária. Artigas e Cascaldi não somente produziam uma obra funcional e bela, mas que também servia de mediadora: de um lado, o campo, as plantações de café e a ferrovia; do outro, a cidade, a “selva de pedra” e o progresso. Isto sem citar a natural contraposição entre o transporte ferroviário e o rodoviário.

Figura 9 – Vista do *Edifício Comendador Júlio Fuganti* (1959/60), à esquerda; do *Conjunto Centro Comercial* (1953/55), ao fundo; e do *Centro de Saúde de Londrina* (1948/49), à esquerda.
(Fonte: Museu Histórico de Londrina Pe. Carlos Weiss).

Outro contraponto interessante vê-se entre o *Centro de Saúde* (1948/49) e o *Edifício Comendador Júlio Fuganti* (1959/60) (Fig. 9). Embora distanciadas em cerca de dez anos, as duas edificações

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

refletem uma concepção de cidade em dois momentos distintos de seu desenvolvimento. Ambas são edificações de esquina, com partidos que exploraram esta situação particular. Entretanto, o primeiro possui um contorno arredondado, ao gosto *Art Déco* típico de sua época de construção, enquanto que o segundo expressa-se por uma quina, em uma solução que se propunha “audaciosa” naquele momento. A fachada convexa e o predomínio horizontal do *Centro de Saúde* parecem ter seu contraponto na face côncava e sentido vertical do edifício, sem considerar as questões relacionadas a materiais, acabamentos e programas.

O prédio do *Centro de Saúde* pertence à Londrina antiga, dos pioneiros desbravadores e dos senhores do café. Sua arquitetura era um meio termo entre o gosto eclético e ornamental e as frentes “limpadoras” do racionalismo, refletindo uma época de estabelecimento e afirmação. Já o *Edifício Comendador Júlio Fuganti* pertence à Londrina moderna, das mentes audaciosas e dos homens que colheram os frutos do café. Voltada ao novo e não ao passado, sua arquitetura é um manifesto ao desenvolvimento e significa, antes de mais nada, a projeção para o futuro, para o progresso daquela sociedade.

Com base em Rossi (2001), pode-se acrescentar que os “elementos primários” são atemporais, pois apesar de atestarem um momento histórico, atravessam o tempo pela memória da coletividade e, mesmo com suas funções originais alteradas, continuam como fatos urbanos geradores de uma forma da cidade. Logo, as edificações modernas de Londrina tornaram-se referências, conscientemente ou não, para a mudança estética que se processava naquele período. As reciclagens que ocorreram na antiga *Estação Rodoviária* – atualmente *Museu de Arte* – e na *Casa da Criança* – hoje *Secretaria Municipal da Cultura* – não diminuíram seu valor dentro da paisagem londrinense, mas, pelo contrário, vieram favorecer a sua incorporação à vida presente.

Como a constituição de um fato urbano e de sua memória tem natureza coletiva, assim também deve ser a iniciativa da sua preservação. Somente através da conscientização da própria população londrinense quanto ao valor histórico destes objetos arquitetônicos, que será possível uma ação preservacionista eficaz na cidade. Os fatos e lugares londrinenses – principalmente aqueles da fase áurea do café – somente poderão permanecer quando houver a tomada de consciência e conseqüente reflexão sobre isso. Finalizando ainda com os termos empregados por Rossi (2001), os monumentos modernos assinalados aqui são “fatos urbanos” típicos, produzidos no apogeu cafeeiro de Londrina; e constituem em valores formais bastante fortes para o ambiente e a memória londrinense. Tratam-se de *permanências* que estão em posição dialética dentro do desenvolvimento urbano e urgem por seu reconhecimento e preservação.

Considerações Finais

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná

17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

Pode-se afirmar que o apogeu do desenvolvimento urbano da cidade de Londrina aconteceu entre as décadas de 1950 e 1960, período que coincide com a política desenvolvimentista em nível nacional, que acabou se refletindo no âmbito local e, conseqüentemente, na mentalidade de seus administradores. Tanto sua expansão urbana e populacional, como a transformação de sua paisagem arquitetônica, foram produto deste momento histórico singular, traduzido especialmente através da ação de Artigas e Cascaldi, decisiva para a implantação e consolidação da imagem de uma cidade desenvolvida e essencialmente “moderna”.

Entre 1950 e 1960, a população londrinense praticamente dobrou de 70.000 para cerca de 140.000 habitantes, aumento este provocado pelas mudanças no campo e pelo crescimento da economia urbana, o que reivindicou, conforme Rios (1980), um processo de industrialização planejada, o qual teve início a partir dos anos 60. Esta fase correspondeu a um incremento de consumo de bens industrializados, primeiramente vindos de São Paulo; e depois promovendo uma acelerada implantação de indústrias na região, voltadas ao mercado interno e externo, como a *Anderson Clayton*, a *Braswey*, a *Utrafértil* e a *Londrifarma*.

A partir de 1964, foi colocado em prática o programa de erradicação do café para aumento das áreas de pastagem. Isto levou à necessidade de abertura de novas frentes para a atividade econômica, através de um esforço na diversificação do setor primário e dos programas de industrialização. Além disso, começava a ocorrer a aceleração dos processos migratórios campo-cidade e campo-campo do contingente ocioso liberado, que acabou se concentrando nas áreas urbanas ou foi à busca de novas fronteiras agrícolas. Somavam-se a isso um processo de “modernização” agrícola, a utilização intensa do capital na área rural e a degradação generalizada do meio ambiente. O empobrecimento do meio rural e a conseqüente concentração populacional em Londrina acabaram transparecendo na área urbana, o que fez com que essa população se concentrasse na periferia da cidade. Isto levou à administração promover um intenso programa de desenvolvimento urbano, cuja ação visava evitar crises sociais, que poderiam ocorrer pela falta de asfalto, saneamento, transporte e, mais tarde, habitação. Nasceram assim os primeiros conjuntos habitacionais londrinenses.

Tratando-se de uma cidade projetada, Londrina tem em seu plano original e seu núcleo histórico importantes “elementos primários”, ou seja, fatos fixos geradores de sua forma urbana. Apesar das modificações ocorridas com o tempo, a divisão em quadras, as ruas em quadrícula, o contorno curvo das edificações ao redor da Catedral, as praças originais, etc., testemunham a cidade antiga. Os edifícios que sobreviveram ao *boom* da verticalização nos anos 60 igualmente atestam seu passado. Sua existência, ainda mais em uma área tão limitada, tem o valor de permanência. O que leva a considerá-los como tal é o fato destas construções poderem ser tidas como verdadeiros *monumentos*, isto é, signos do passado – especificamente da fase áurea da

1º do.co.mo.mo_ paraná

constituição da arquitetura moderna no paraná
17 à 19 de agosto de 2006 Curitiba PUCPR

produção cafeeira londrinense, nos anos 40 e 50 –, cujas formas – mais que suas funções – constituíram-se em referenciais para a idéia do que era o modernismo naquela época. Desenvolver a cidade também era modernizar a sua arquitetura; ou pelo menos, que a sua aparência passasse a expressar isto.

Referências Bibliográficas

ALENCAR, F.; CARPI, L.; RIBEIRO, M. V. *História da sociedade brasileira*. 18a. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico Editora, 1994.

ASARI, A. Y.; TUMA, M. M. *Aspectos históricos, físicos, econômicos e institucionais do Município de Londrina*. Londrina: Prefeitura Municipal de Londrina, 1978.

BRANCO, G.; MIONI, F. *Documentário histórico: jubileu de prata*. Londrina: Revista Realizações Brasileiras, 1959.

CARONE, E. *A Quarta República (1945-1964)*. São Paulo: Bertrand Brasil: Difusão Editorial, 1980.

CASTELNOU, A. M. N. *A Influência da produção modernista na transformação do panorama arquitetônico da cidade de londrina nos anos 50*. São Carlos: Dissertação de Mestrado, Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 1998.

_____. *Arquitetura londrinense: expressões de intenção pioneira*. Londrina: Atrito Art Editorial, 2002.

FERRARA, L. D. *A estratégia dos signos*. São Paulo: Perspectiva, Col. Estudos, n. 79, 1981.

MARX, M. *Cidade brasileira*. São Paulo: Melhoramentos: EdUSP, 1980.

PELLEGRINI, D. Londrina. In: REVISTA ÍCARO, n. 125, 1995.

RIOS, J. A. *Londrina, uma análise sociológica*. Londrina: Prefeitura Municipal de Londrina, 1980.

ROSSI, A. *A arquitetura da cidade*. 2a. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

SEGAWA, H. *Artigas e Cascaldi em Londrina*. In: REVISTA PROJETO, mar. 1992.

SHIMBA, O.; UREN, F. Londrina: cidade-cenário. Londrina: Midiograf, 1999.

SUZUKI, J. Artigas e Cascaldi: arquitetura em Londrina. São Paulo: Atelier Editorial, 2003.

ZANI, A. C. *Arquitetura em madeira*. São Paulo: IMESP, 2003.

ZORTÉA, A. J. *Londrina através dos tempos e crônicas da vida*. São Paulo: Juriscredi, 1975.